

**O dispositivo como coautor: a inscrição da temporalidade invisível na
fotografia de Wesely, Sugimoto e Maués**

***The apparatus as co-author: the inscription of invisible temporality in
Wesely, Sugimoto, and Maués photographs***

Ádon Bicalho Maia Correia¹
Denise Conceição Ferraz de Camargo²

Resumo

Este artigo investiga a relação de coautoria material entre o artista e o aparelho, na fotografia experimental contemporânea, contrapondo o determinismo da "caixa preta", de Vilém Flusser (1985) à teoria da "máquina aberta", de Gilbert Simondon (2020). O estudo explora como a saturação luminosa em *Theaters* (1975–presente) de Hiroshi Sugimoto; a dilatação extrema do tempo de exposição em *Potsdamer Platz* (1997–1998) de Michael Wesely; e a construção de aparatos precários em *Feito Poeira ao Vento* (2006) de Dirceu Maués subvertem o programa fotográfico industrial. Argumenta-se que a profanação do dispositivo liberta a imagem de sua função puramente representacional e estática. Conclui-se que o abandono do controle absoluto e a negociação com as limitações do suporte fotoquímico permitem a inscrição do tempo invisível, manifestando a duração pura definida por Henri Bergson (2020).

Palavras-chave: Processos artísticos, fotografia contemporânea, dispositivo, duração, margem de indeterminação.

Abstract/resumen/resumé

*This article investigates the relationship of material co-authorship between the artist and the apparatus in contemporary experimental photography, contrasting Vilém Flusser's (1985) "black box" with Gilbert Simondon's (2020) "open machine." The study explores how the luminous saturation in Hiroshi Sugimoto's *Theaters* (1975–present); the extreme dilation of exposure time in Michael Wesely's *Potsdamer Platz* (1997–1998); and the construction of precarious devices in Dirceu Maués's *Feito Poeira ao Vento* (2006) subvert the industrial photographic program. It is argued that the profanation of the apparatus liberates the image from its representational and static function. Finally, it concludes that the abandonment of absolute control and the negotiation with the limitations of the photochemical support allow for the inscription of invisible time, manifesting the pure duration by Henri Bergson (2020).*

Keywords: Artistic processes, contemporary photography, apparatus, duration, margin of indetermination.

¹ Mestrando do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília. Fotógrafo, laboratorista e arte-educador, investiga as temporalidades instauradas pelo dispositivo fotográfico. Promove o resgate e difusão de processos históricos e alternativos para produção de imagens. Email: adonbicalho@gmail.com

² Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília. Suas pesquisas em processos artísticos envolvem: estudos do dispositivo fotográfico; fotografia brasileira contemporânea; performatividade da imagem e da palavra; imagem e matrizes ancestrais afro-brasileiras; tecnologias dos saberes ancestrais. Atualmente desenvolve no PPGAV o projeto: "De encruzilhada e cura: processos artísticos, curatoriais e as políticas da representação". Email: denise.cfcamargo@gmail.com

O Dispositivo e a Inscrição da Temporalidade Invisível

A fotografia contemporânea, em suas vertentes mais experimentais e artesanais, tem operado um deslocamento fundamental: o abandono do paradigma do "instante decisivo"³ em direção a uma poética da duração pura.

O problema central da fotografia na era da automação exige uma reflexão sobre a própria natureza do que Giorgio Agamben (2009) define como dispositivo: "qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres vivos" (p. 40). Nesse sentido, a câmera fotográfica convencional é compreendida como a "caixa preta" teorizada por Vilém Flusser (1985). Na visão deste autor, a câmera funciona como um aparelho condicionado por um programa industrial e o indivíduo que a manipula atua como um "funcionário" destinado a cumpri-lo. Para subverter esse determinismo, a prática fotográfica experimental exige que o artista deixe de atuar em função da máquina e passe a jogar "contra ele" [o aparelho], com o objetivo de "esgotar-lhe o programa" e revelar as potencialidades ocultas de suas funções (Flusser, 1985, p. 15).

Como uma forma de encontrar respostas ao programa fechado e fundamentar a ideia do dispositivo como um verdadeiro coautor, pode-se mobilizar a filosofia da técnica de Gilbert Simondon (2020). Simondon argumenta que o aperfeiçoamento técnico não corresponde a um aumento cego do automatismo, mas sim ao fato de que "o funcionamento de uma máquina preserva certa margem de indeterminação" (p. 46). É essa margem que torna o aparelho sensível a informações externas, caracterizando a verdadeira "máquina aberta". É no seio dessa margem que a câmera deixa de ser uma gravadora inerte e assume o seu papel de agente colaborativo, inscrevendo suas particularidades na imagem.

³Conceituado pelo fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson em sua obra *Images à la sauvette* (1952), o termo refere-se ao alinhamento perfeito e efêmero entre a organização formal da geometria visual e o significado de um evento em uma fração de segundo. Esse paradigma moldou gerações de fotógrafos e consolidou a percepção da fotografia como um corte cirúrgico no fluxo da realidade.

Para pensarmos como a agência autônoma da máquina pode colaborar na manifestação de uma nova ontologia da imagem, desenvolve-se aqui um percurso analítico de algumas obras dos seguintes artistas: Michael Wesely, Hiroshi Sugimoto e Dirceu Maués. O objetivo é investigar como a dilatação extrema do tempo de exposição e a manipulação de dispositivos fotográficos podem estabelecer uma relação de coautoria ontológica entre o artista e o dispositivo.

Dessa forma, inicialmente, investiga-se a condensação luminosa na série *Theaters* (1975-presente) de Hiroshi Sugimoto, articulando a desconstrução do programa de Flusser com a filosofia da duração contínua de Henri Bergson (2020). Em seguida, a reflexão estende-se à série *Potsdamer Platz* (1997-1999) de Michael Wesely, na qual a dilatação temporal, ao longo de anos, atua como índice físico do tempo, segundo Rosalind Krauss (2002), e materializa o inconsciente óptico conceituado por Walter Benjamin (2012). Estabelecem-se, assim, conexões conceituais com as sínteses luminosas de Sugimoto. Por fim, investiga-se o trabalho do artista Dirceu Maués em *Feito Poeira ao Vento* (2006), em que a construção de câmeras precárias é examinada à luz do conceito de profanação de Giorgio Agamben (2007). Aqui, a instabilidade e o erro artesanal são compreendidos como radicalização máxima da margem de indeterminação de Simondon.

O percurso culmina em uma discussão final que consolida o embate teórico entre a "caixa preta" de Flusser e o "objeto técnico aberto" de Simondon, procurando-se especular sobre a possível relação de coautoria entre o homem e a máquina na fotografia contemporânea.

Hiroshi Sugimoto: A condensação luminosa e a duração pura

Na série *Theaters*, iniciada em 1975, Hiroshi Sugimoto oferece uma das mais radicais respostas visuais ao problema do fluxo temporal. Ao posicionar sua câmera de grande formato no fundo de salas de cinema clássicas, o fotógrafo opera uma subversão metodológica fundamental: o obturador é aberto exatamente no instante em que o filme começa e fechado apenas quando os créditos finais se encerram. Durante esse intervalo, o dispositivo com seu suporte fotoquímico deixa de registrar a fragmentação das cenas para atuar como um receptáculo acumulador de luz.

Dessa forma, a imagem resultante revela uma tela de cinema completamente saturada, uma autêntica caixa de luz que condensa a sobreposição de todos os 24 fotogramas por segundo projetados ao longo da sessão. Essa massa cumulativa de fótons, ao saturar a emulsão fotográfica, "estoura" a luz em um retângulo branco e radiante, invertendo o fluxo convencional do espetáculo: a tela deixa de receber passivamente as imagens projetadas e passa a refletir ativamente a luz para o ambiente, iluminando a arquitetura despercebida do entorno, conforme se observa em *Trylon, New York* (ver Figura 1).

Esse gesto estético permite uma articulação direta com a filosofia da duração de Henri Bergson (2020). Para este pensador, o tempo mecânico do relógio é um tempo espacializado, dividido em unidades idênticas e artificiais, incapaz de capturar a verdadeira natureza do real, que é um fluxo contínuo e indivisível. Bergson (2020) demonstra que "só o espaço é homogêneo" e que a tentativa de medir o tempo o transforma em uma "multiplicidade distinta [...] por um desdobramento no espaço" (p. 80).

A projeção cinematográfica padrão simula o movimento e o fluxo contínuo justamente através dessa fragmentação matemática dos 24 cortes por segundo. Sugimoto, contudo, ao abolir o corte através da longa exposição, desfaz a ilusão do tempo espacializado e devolve à imagem o estatuto da duração pura. Em vez da sucessão cronológica, o que se apresenta é a simultaneidade. O filme inteiro deixa de ser uma narrativa estendida e se torna uma única presença luminosa.

A escolha metodológica do equipamento reforça esse tensionamento estético e conceitual. Ao optar por uma câmera de grande formato (ferramenta tradicionalmente associada ao rigor e ao controle manual absoluto das funções ópticas por mestres como Ansel Adams e Edward Weston), Sugimoto subverte a própria vocação do instrumento. Em vez de utilizar essa extrema precisão técnica para calcular a exposição perfeitamente equilibrada de um instante estático, o artista realiza uma exposição profundamente não convencional, estendendo a abertura do obturador ao seu limite físico e material. Esse gesto de redirecionar a mecânica do

dispositivo para a saturação luminosa traduz com precisão a proposta de "jogar contra o aparelho" teorizada por Vilém Flusser (1985).

Para o filósofo, a emancipação ocorre quando o operador deixa de agir como um mero funcionário e passa a brincar "contra ele [o aparelho]. Procura esgotar-lhe o programa" (p. 15). Ao forçar a câmera a lidar com um excesso de tempo que a cega, a luz estourada na tela branca testemunha o colapso da imagem representativa. O que resta no suporte fotoquímico não é mais a ilusão do movimento, mas o rastro físico de sua exaustão material.

Figura 1 *Trylon*, New York, 1977. Fotografia de Hiroshi Sugimoto, pertencente à série *Theaters*. Gelatina e prata sobre papel. Fonte: Fraenkel Gallery (https://fraenkelgallery.com/portfolios/hiroshi-sugimoto-theaters#hiroshi-sugimoto-theaters_s-1). Reprodução para fins de análise crítica acadêmica.

Michael Wesely: O índice material e o inconsciente óptico

Se em Hiroshi Sugimoto a subversão do aparelho condensa o tempo até a saturação branca e a exaustão material da imagem representativa, na obra do fotógrafo alemão Michael Wesely a dilatação da exposição atinge uma escala ainda mais radical. Na

série *Potsdamer Platz*, Wesely instalou câmeras adaptadas em pontos estratégicos de Berlim, mantendo os obturadores abertos ininterruptamente por um período de até dois anos para registrar a reconstrução arquitetônica da praça.

Ao contrário do tempo cinematográfico de Sugimoto, restrito a algumas horas de projeção, o tempo de Wesely é o das intempéries, das estações do ano e da lenta metamorfose urbana. Nesse processo, o fotógrafo renuncia ao controle do registro instantâneo e delega ao aparelho a função de testemunhar o fluxo do tempo, instaurando uma relação em que a autonomia físico-química da máquina atua de forma decisiva na construção do visível.

Essa radicalidade metodológica permite aprofundar o conceito de índice teorizado por Rosalind Krauss (2002). A autora destaca que a fotografia se distingue de outras formas de arte por pertencer à classe de signos que mantêm com o mundo "relações que subentendem uma associação física", operando no mesmo sistema que as impressões, os sintomas e os traços (Krauss, 2002, p. 15). Na obra de Wesely, o índice fotográfico é libertado de sua função estritamente denotativa ou documental para assumir uma materialidade extrema. A imagem resultante não é uma mera representação da praça, mas uma configuração "fisicamente forçada" (p. 83) pela ação da luz ao longo dos anos. As trajetórias do sol transformam-se em espessas e contínuas linhas luminosas que rasgam o céu; os esqueletos dos edifícios em construção sobrepõem-se como membranas translúcidas; enquanto tudo o que é fugaz (os trabalhadores, os carros, os transeuntes) é apagado pela voracidade da duração, não deixando vestígios. O que se inscreve na película, portanto, é a presença física da luz acumulada, uma sedimentação contínua de fótons que atesta a espessura do tempo.

A autonomia do dispositivo, deixado à própria sorte durante meses a fio, converte a câmera em um verdadeiro sismógrafo das mutações do espaço (ver Figura 2). É aqui que a fantasmagoria arquitetônica de Wesely materializa de forma contundente o conceito de inconsciente óptico, proposto por Walter Benjamin (2012). Segundo o filósofo, a câmera fotográfica, através de seus recursos técnicos (como o prolongamento ou a fragmentação extrema da exposição), é capaz de desvendar um

estrato da realidade visual que é absolutamente invisível ao olho humano. O olho orgânico, refém de sua percepção espacializada e utilitária, não consegue perceber a cidade em seu fluxo contínuo e não apreende o crescimento simultâneo de alicerces de aço e concreto.

A máquina, ao contrário, reconfigura a sua vocação industrial originária. O aparelho fotográfico, concebido para congelar instantes precisos e nítidos, é forçado a engolir uma quantidade imensurável de tempo. Nessa negociação entre a proposta conceitual do artista e as reações imprevisíveis da matéria fotoquímica submetida ao excesso, a coautoria se evidencia: não por uma intencionalidade consciente, mas pela agência material e pelas limitações físico-químicas do dispositivo. É a própria saturação da prata pela luz que determina o que ganha solidez e o que se dissolve em fantasmagoria na imagem final. Dessa forma, a fotografia consolida-se em sua qualidade de índice puro, transcendendo o simulacro e convidando o espectador a especular sobre uma ontologia do tempo em que o aparelho atua como um parceiro e mediador indispensável para revelar, na matéria, a invisibilidade do devir.

Figura 2 *Potsdamer Platz*, Berlin (27.3.1997-13.12.1998). Fotografia de Michael Wesely. Gelatina e prata sobre papel. Fonte: Site do artista

(<https://wesely.org/2019/potsdamer-platz-berlin-27-3-1997-13-12-1998/>). Reprodução para fins de análise crítica acadêmica.

Dirceu Maués: A precariedade do aparato e a profanação do dispositivo

Para além da subversão temporal operada por Sugimoto e Wesely, o trabalho do fotógrafo brasileiro Dirceu Maués na série *Feito Poeira ao Vento* convida a especular sobre a coautoria do dispositivo a partir de sua radical desconstrução material. Ao construir câmeras *pinhole* artesanais a partir de caixas de fósforo, o artista renuncia por completo à sofisticação e à previsibilidade do aparelho industrial. Essa escolha metodológica pela precariedade técnica pode ser lida não como um mero experimentalismo nostálgico, mas como o ato supremo de restituição do dispositivo fotográfico à esfera do jogo e do acaso.

Nesse sentido, a prática fotográfica de Maués materializa com precisão o conceito de profanação proposto por Giorgio Agamben (2007). Segundo o autor, enquanto a consagração atua retirando as coisas do mundo para transferi-las a uma esfera separada (seja ela sagrada, jurídica ou econômica), a profanação opera o movimento inverso, indicando o ato "por meio do qual o que havia sido separado na esfera da religião e do sagrado voltava a ser restituído ao livre uso do homem" (p. 73). O aparelho fotográfico convencional, fechado em seu determinismo de "caixa preta", pertence a essa esfera de separação, impondo um uso estrito, programado e automatizado. Uma lógica de anulação do erro que atinge seu ápice histórico na assepsia e no automatismo cego da produção de imagens no mundo digital contemporâneo.

Maués, ao desativar a função industrial da câmera e montá-la com papelão e fita adesiva, opera uma profanação através da atividade lúdica, desativando os comportamentos condicionados do aparelho para abri-los a um novo uso possível. Nesse contexto, o próprio furo da câmera *pinhole* (feito de forma manual com a ponta de um alfinete) ergue-se como a metáfora-síntese dessa profanação. Ele perfura literalmente a opacidade e a automação da caixa preta industrial, substituindo o cálculo óptico exato por uma fresta precária que despe o dispositivo

de sua complexidade de botões e menus e o devolve aos fundamentos primordiais da fotografia: prata e luz.

Contudo, a precariedade material dessa profanação não dissocia a obra de Maués da discussão ontológica sobre a temporalidade que atravessa esta pesquisa. Pelo contrário, em *Feito Poeira ao Vento*, o artista submete o próprio fluxo temporal à margem de indeterminação de seus aparatos precários. Ao utilizar 81 câmeras de caixa de fósforo para registrar o Mercado Ver-o-peso, em Belém, Maués capta a passagem do tempo ao longo de quatro horas através de um movimento de 360 graus. Esse exaustivo e instável processo de capturas é posteriormente condensado em um vídeo de apenas 34 segundos, reunindo 991 fotografias. A máquina aberta, aqui, não opera apenas na desconstrução do espaço, mas na fragmentação e reconstituição da própria duração.

É exatamente nessa desativação do programa estrito, estendida agora à captura do tempo, que a agência material do dispositivo alcança a sua máxima expressividade, operando uma radicalização da já discutida "margem de indeterminação" de Gilbert Simondon (2020). Como visto anteriormente, a máquina verdadeiramente aberta e colaborativa pressupõe a preservação dessa margem em seu funcionamento. Contudo, em vez de tentar mascarar essa indeterminação (como o faz a hiperautomação digital), o uso de uma série de câmeras rudimentares por Maués a eleva ao seu limite extremo. A vedação imperfeita que permite o vazamento de luz, a imprecisão óptica do orifício feito à mão, os trepidares inerentes à montagem sequencial das 991 imagens e a extrema instabilidade do suporte não atuam aqui como defeitos a serem corrigidos. Mais do que simples instâncias colaborativas imprevisíveis, essas características precárias atuam como os próprios definidores da poética visual e temporal da obra.

Ao abraçar o erro e o acaso, o fotógrafo estabelece uma negociação direta com as particularidades da matéria. A imagem em movimento que emerge de *Feito Poeira ao Vento* (ver Figura 3), marcada por rasgões luminosos, vinhetas severas e uma inegável fantasmagoria rítmica, sugere uma coautoria na qual o dispositivo impõe a sua agência físico-química. O índice material, que nas longas exposições contínuas

de Wesely atestava a deposição da luz acumulada lentamente sobre a prata, adquire na condensação rítmica de Maués o caráter tátil da falha produtiva multiplicada. Especula-se, assim, que a fotografia se liberta de sua obrigatoriedade documental para se afirmar como o vestígio físico de um embate: o resultado de uma aliança instável entre a intencionalidade humana, que cria as condições temporais e espaciais de captura, e a agência material da máquina precária, cujas limitações físicas e fundamentos fotoquímicos conformam a espessura material do tempo.

Figura 3 *Feito Poeira ao Vento*, 2006. Vídeo de Dirceu Maués, feito a partir de câmeras *pinhole*. Fonte: Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=7iqFdY5vD8c>). Reprodução para fins de análise crítica acadêmica.

Considerações finais: a máquina aberta e a nova ontologia do visível

O percurso analítico pelas poéticas de Hiroshi Sugimoto, Michael Wesely e Dirceu Maués revela que a saída para o impasse da automação fotográfica contemporânea não reside na recusa da técnica, mas em sua subversão material. Diante da "caixa

preta"⁴, a prática desses artistas propõe uma verdadeira reconfiguração ontológica. Ao levarem a máquina aos seus limites físicos e químicos, seja pela saturação luminosa contínua, pela dilatação temporal extrema ou pela falha construtiva da câmera artesanal, eles não apenas esgotam o programa do aparelho: eles o transgridem.

É exatamente no seio dessa transgressão que o pessimismo determinista de Flusser encontra uma via de escape se nos voltarmos para a filosofia de Gilbert Simondon (2020). A presente investigação permite constatar que o verdadeiro aperfeiçoamento da prática fotográfica experimental aproxima o aparelho daquilo que Simondon define como o "objeto técnico concreto". A câmera deixa de ser um autômato fechado e infalível para se constituir como uma "máquina aberta". O que os três fotógrafos operam, no fundo, é o resgate deliberado da "margem de indeterminação" do dispositivo — uma margem que a hiperautomação digital tenta a todo custo anular. O grande formato cego pelo excesso de luz, a prata exausta pelas intempéries de Berlim e a caixa de fósforos perfurada por uma agulha são encarnações materializadas dessa indeterminação assumida.

Ao habitar essa margem, a fotografia transcende a sua vocação para o simulacro representativo e para o congelamento espacial do tempo. O retângulo branco de Sugimoto, as linhas fantasmagóricas da arquitetura em Wesely e a poeira luminosa do mercado Ver-o-peso em Maués consolidam o *índice* fotográfico (Krauss, 1977) em sua potência máxima. A imagem resultante não é mais uma representação *sobre* o tempo, mas a prova física e fotoquímica de que a duração pura (Bergson, 2020) escoou e depositou o seu peso material sobre a emulsão. Através do ato lúdico e político da profanação (Agamben, 2007), o dispositivo é liberto de seu uso automatizado, tornando-se capaz de revelar um autêntico inconsciente óptico (Benjamin, 1936/2012) que escapa por completo à apreensão orgânica humana.

⁴Flusser em *Filosofia da caixa preta: Ensaio para uma futura filosofia da fotografia* (1985) define a "caixa preta" como um aparelho que, por seu fechamento industrial, ameaça reduzir o operador a um mero funcionário permutador de símbolos.

Conclui-se que o abandono do controle absoluto por parte do fotógrafo não significa a perda de controle sobre a obra, mas a instauração de um novo fazer fotográfico. Ao jogar contra o aparelho, a autoria perde seu caráter exclusivamente antropocêntrico, ancorado no "instante decisivo", para se afirmar como uma relação inescapável de coautoria. Trata-se de uma aliança tensa e indissociável entre a intencionalidade humana, que idealiza o aparato e instaura as condições de captura, e a agência material da máquina cujas idiossincrasias e imperfeições conformam a matéria final. Nesse embate, o dispositivo técnico comprova ser não uma ferramenta passiva de documentação, mas o parceiro orgânico necessário para tornar visível a temporalidade contínua do mundo.

Referências

- Agamben, G. (2007). *Profanações* (S. J. Assmann, Trad.). Boitempo Editorial. (Obra original publicada em 2005).
- Agamben, G. (2009). O que é um dispositivo? Em *O que é o contemporâneo? e outros ensaios* (V. N. Honesko, Trad., pp. 25-53). Editora Argos. (Obra original publicada em 2006).
- Benjamin, W. (2012). *Obras escolhidas vol. I: Magia e técnica, arte e política* (S. P. Rouanet, Trad., 8ª ed.). Editora Brasiliense. (Obra original publicada em 1936).
- Bergson, H. (2020). *Ensaio sobre os dados imediatos da consciência* (J. da Silva Gama, Trad.). Edições 70. (Obra original publicada em 1889).
- Cartier-Bresson, H. (1952). *Images à la sauvette*. Verve.
- Flusser, V. (1985). *Filosofia da caixa preta: Ensaios para uma futura filosofia da fotografia*. Editora Hucitec. (Obra original publicada em 1983).
- Krauss, R. (2002). *O fotográfico* (A. M. Davée, Trad.). Editorial Gustavo Gili. (Obra original publicada em 1990).
- Simondon, G. (2020). *Do modo de existência dos objetos técnicos* (V. Ribeiro, Trad.). Contraponto. (Obra original publicada em 1958).